

Kolejne stanowiska muszki pawiej *Callopietromyia annulipes* (MACQUART, 1885) (Diptera: Ulidiidae) w Wielkopolsce

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14227351>

PRZEMYSŁAW ŻURAWLEW

Projekt Orthoptera Polski, Żbiki 45, 63-304 Czermin, Polska, e-mail: grusleon@gmail.com,
ORCID: 0000-0001-8043-7883

ABSTRACT. Further localities of the *Callopietromyia annulipes* (MACQUART, 1885) (Diptera: Ulidiidae) in Greater Poland.

The report provides information about three new locations of *Callopietromyia annulipes* in Greater Poland in 2024, which is evidence of the rapid territorial expansion of this species in this part of Poland.

KEY WORDS: new records, Ulidiidae, Greater Poland, Pleszew County.

Smużyńkowate (Ulidiidae) to rodzina niewielkich muchówek (Diptera), na świecie znanych jest około 800 gatunków, przy czym w Polsce stwierdzono niespełna 30 gatunków (KLASA & PALACZYK 2007). Krajowe gatunki mają najczęściej czarne ubarwienie, często są szaro opylone, niektóre z nich mają niebieski bądź zielony metaliczny połysk. Charakterystyczne są ich wzorzyste skrzydła – z plamami w końcowej części lub będące całe w ciemne wzory, które są używane w trakcie wykonywania często skomplikowanych rytuałów godowych. Większość przedstawicieli tej rodziny w Polsce rozsiedlonych jest lokalnie, a ich rozmieszczenie poznane jest w niewielkim stopniu (KLASA & PALACZYK 2007). Larwy smużyńkowatych są w większości przypadków saprofagiczne (rozwijając się w odchodach, gnijących warzywach i owocach lub drewnie), choć część gatunków to – podobnie jak przedstawiciele blisko spokrewnionej rodziny Tephritidae – fitofagi lub obligatoryjnie fitofagi (KLASA & PALACZYK 2007, WALLACE 2021).

W roku 2007 do fauny Palearktyki doszedł kolejny gatunek z tej rodziny, nearktyczna *Callopietromyia annulipes* (MACQUART, 1885), którą wykazano w Szwajcarii (MERZ 2008). Następnie gatunek ten notowano w kolejnych europejskich państwach, w tym w Niemczech, Słowacji i Czechach (MERZ & GYSEGHEM 2008, SMIT & HAMERS 2011, KORNEYEV *et al.* 2014, DVOŘÁK 2017). Na terenie Polski muchówkę tą po raz pierwszy zanotowano w roku 2018 we Wrocławiu (KLASA & JAŁOSZYŃSKI 2018), a następnie w roku 2019 w dolinie rzeki Pliszki w woj. lubuskim (ROLAND *et al.* 2020), w roku 2022 w koło Kramska i w roku 2023 koło Ślesina w woj. wielkopolskim (SZYMAŃSKI & SZYMAŃSKI 2023).

Należy podkreślić, iż wiele innych stanowisk z południowej i zachodniej Polski udokumentowano również na stronie iNATURALIST (2024), co świadczy o szybkim zasiedlaniu przez ten gatunek nowych obszarów w naszym kraju. Omawiany gatunek zaliczany jest do grupy saproksylobiontów, rozwijających się w martwym drewnie rozmaitych drzew liściastych (KLASA & JAŁOSZYŃSKI 2018).

Nowe stanowiska tego gatunku wykazano w roku 2024 w południowej Wielkopolsce w okolicach Pleszewa (leg. P. Żurawlew):

Ryc. 1. *Callopistromyia annulipes*, ♂, czerwiec 2024, Kwileń, Wielkopolska (fot. P. Żurawlew).

Fig. 1. *Callopistromyia annulipes*, ♂, June 2024, Kwileń, Greater Poland (photo P. Żurawlew).

1) XT96 Żbiki, 51°58'56,6"N, 17°48'07,6"E, 29.04.2024, 1♂, niewielki laszek brzozowy otoczony polami uprawnymi;

2) XT96 Kwileń, 51°59'02,2"N, 17°50'36,6"E, 16.06.2024, 1♂, na balustradzie drewnianego mostu na rzece Prośnie, przy resztkach zadrzewień łęgowych;

3) XT96 Kwileń, 51°59'25,5"N, 17°50'30,9"E, 16.06.2024, 1♂, na słupie energetycznym przy zabudowie z krzewami i drzewami nieopodal zadrzewień łęgowych nad rzeką Prosną (Ryc. 1).

Niniejsze dane ukazują dalszą szybką ekspansję terytorialną tego gatunku w Wielkopolsce.

PIŚMIENNICTWO

DVOŘÁK L. 2017. The first records of *Callopistromyia annulipes* (MACQUART, 1855) (Diptera: Ulidiidae) from the Czech Republic. *Acta musei silesiae. Scientiae naturales* 66: 111–112.

iNATURALIST 2024. <https://www.inaturalist.org/taxa/132790-Callopistromyia-annulipes> [dostęp 1.09.2024].

KLASA A., JAŁOSZYŃSKI P. 2018. First record of peacock fly *Callopistromyia annulipes* (MACQUART, 1855) (Diptera: Ulidiidae) in Poland. *Dipteron* 34: 22–29. DOI: 10.5281/zenodo.1495214.

- KLASA A., PALACZYK A. 2007. Ulidiidae = Otitidae, pp. 111–112, 201, In: BOGDANOWICZ W., CHUDZICKA E., PILIPIUK I., SKIBIŃSKA E. (Eds.), Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 2, 505 pp.
- KORNEYEV V.A., DVOŘÁK L., KAMENEVA E.P. 2014. New records of *Callopistromyia annulipes* MACQUART (Diptera: Ulidiidae: Otitinae: Myennidini) in Europe. *Ukrainska Entomofaunistyka* 5(2): 10.
- MERZ B. 2008. *Callopistromyia annulipes* (MACQUART, 1855), a Nearctic species of Ulidiidae (Diptera). *Studia dipterologica* 14(1): 161–165.
- MERZ B., van GYSEGHEM R. 2008. *Callopistromyia annulipes* (MACQUART, 1855), neu auch für Deutschland (Diptera, Ulidiidae). *Studia dipterologica* (2007) 14(1): 165.
- ROLAND E., IAKUSHENKO D., GABRYŚ G. 2020. New record of the alien Nearctic species *Callopistromyia annulipes* (MACQUART, 1885) (Diptera: Ulidiidae) from Poland. *Annals of the Upper Silesian Museum in Bytom, Entomology* 29(003): 1–6 [online]. DOI: 10.5281/zenodo.3842468.
- SMIT J.T., HAMERS B. 2011. De invasieve Noord-Amerikaanse pauwvlieg *Callopistromyia annulipes* nieuw voor Nederland (Diptera: Ulidiidae). *Nederlandse faunistische mededelingen* 36: 23–27.
- SZYMAŃSKI D.M., SZYMAŃSKI D. 2023. Pierwsze stwierdzenie muszki pawiej *Callopistromyia annulipes* (Diptera: Ulidiidae) w powiecie konińskim (Nizina Wielkopolsko-Kujawska). *Dipteron* 39(03): 34–37.
- WALLACE C. 2021. An illustrated identification key to the genera of Ulidiidae (Diptera: Tephritoidea) of the United States and Canada. *Canadian Journal of Anthropod Identification* 45: 1–94.

Accepted: 15 November 2024; published: 27 November 2024

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>